

ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА К РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКА

Файзиева Нодир Шухратиллаевна

Узбекский государственный университет мировых языков

Аннотация. В представленной статье раскрывается актуальность применения интегрированного подхода к развитию навыков при обучении английскому языку в академическом процессе. Акцентируется внимание на том, как педагог может организовать обучение с целью обеспечения плодотворных результатов.

Ключевые слова: интеграция, подход, взаимодействовать, навыки, задание, учитель, обучение, формирование, речевая деятельность, коммуникативный, класс, успеваемость.

На протяжении ряда лет высказывались различные мнения, подтверждающие мысль о языке как едином целом и предполагающие, что интеграция четырёх языковых компетенций — это залог формирования максимально естественной обучающей среды для изучения английского языка в условиях, приближенных к реальной коммуникации. Рекомендуется преподавать язык с одновременным сочетанием чтения и аудирования с говорением и письмом. Учитель должен уделять внимание конкретным навыкам, гармонично интегрируя их с другими видами речевой деятельности, чтобы создать коммуникативную атмосферу в классе, способствующую развитию языковых умений у студентов.

Интеграция четырех языковых навыков английского языка относится к области дидактики, или, то есть, к методикам, используемым для применения навыков, как рецептивных, так и продуктивных, в рамках обучения иностранному языку. Таким образом, успеваемость обучающихся в ходе обучения является академическим результатом образовательного процесса.

Согласно Хармеру, любой из четырех навыков английского языка требует значительной языковой активации со стороны учащегося; мозг задействован при работе с текстами, с которыми взаимодействуют учащиеся. «Иными словами, нам нужно думать, чтобы понимать, используя все или часть наших языковых знаний, чтобы извлечь смысл из того, что мы видим или слышим». Как утверждает Хармер, любой из четырех навыков английского языка редко используется изолированно. В ходе разговора люди не только говорят, но и слушают, чтобы взаимодействовать с собеседником. Например, лекторы зачитывают свои ранее записанные заметки, и в той же ситуации слушатели лекций также делают свои собственные записи, что может даже спровоцировать разговор или, по крайней мере, комментарий среди присутствующих на лекции.

Следовательно, интеграция навыков английского языка в урок — это естественный процесс «смешивания навыков», который позволяет учителям «предоставлять максимальные возможности для обучения различным ученикам в классе, поэтому имеет смысл интегрировать различные навыки».

Использование интегрированных навыков имеет ряд преимуществ, а именно: предоставление студентам реального языкового опыта посредством

естественного взаимодействия на английском языке. В результате учащиеся знают элементы и правила целевого языка, но не могут применять их для коммуникации. Интеграция четырех навыков ориентирована на реалистичную коммуникацию.

Согласно Вагнеру, интегрированная система обучения подразумевает создание естественных учебных ситуаций, в которых навыки слушания, говорения, чтения и письма могут развиваться совместно для реальных целей и реальной аудитории. Это означает, что учителя обучают на уровне дискурса, а не только на уровне предложений или отдельных слов и фраз. Между тем, Оксфорд описывает преподавание английского языка как процесс, охватывающий четыре навыка: чтение, письмо, говорение и слушание, которые, будучи хорошо взаимосвязанными в рамках интегрированного подхода к обучению, позволяют учащимся эффективно использовать английский язык для общения. Другими словами, термин «интегрированное обучение» можно интерпретировать как учебную деятельность, в которой все четыре навыка возникают одновременно при содействии преподавателя, учащихся и условий обучения.

Интегрированные языковые навыки — это подход к обучению, который включает в себя четыре языковых навыка для развития коммуникативной компетенции учащихся. Поэтому крайне важно описать, в какой степени реализуются интегрированные языковые навыки и с какими трудностями сталкиваются учителя при преподавании английского языка. Многочисленные исследования показывают, что интегрированные языковые навыки могут дать хорошие результаты, если учителя смогут внедрить их с хорошей подготовкой. Ричардс и др. утверждают, что интегрированный подход в обучении языку — это обучение языковым навыкам чтения, письма, аудирования и говорения в совокупности, например, когда урок включает в себя действия, связывающие аудирование и говорение с чтением и письмом.

Интеграция языковых навыков также способствует усвоению реального содержания, а не просто анализу языковых форм. Наконец, интегрированный подход к развитию навыков, будь то обучение языку на основе содержания, на основе заданий или в какой-либо гибридной форме, может быть очень мотивирующим для студентов всех возрастов и происхождения. Таким образом, внедрение интегрированного подхода к развитию навыков предоставляет учителям современные методы преподавания английского языка, а студентам — понимание важности интеграции навыков в процессе изучения/преподавания языка. Также, это просвещает учителей английского языка о роли интегрированного подхода к развитию навыков в улучшении слуховых и речевых навыков учащихся и дает идеи и сведения разработчикам учебных программ, которые могут улучшить разработку учебников и процесс последующей деятельности. Подводя итог важно отметить что, интеграция навыков имеет существенное значение в эффективной организации академического процесса.

Список использованной литературы

1. Muñoz Bastías, E. E., Riquelme Sepúlveda, A. C., & Saldivia Muñoz, M. L. (2011). *Integration of the four skills of the English language and its influence on the performance of second grade high school students*.
2. Harmer, Jeremy. (2007) *The Practice of English Language Teaching*. Pearson Education Limited. Essex, England.

3. Adam Albadry Adam Alhassan- The Role of Integrated Skill Approach in Improving Students' Achievement in Aural-Oral Skills. EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH - Vol. VI, Issue 11 / February 2019. C.6342
4. Andi Tenri Ampa *Cite this Article: Umami Kalsum, Andi Tenri Ampa, Radiah Hamid (2023). Implementation of Integrated Language Skills in English Teaching Process. International Journal of Social Science and Education Research Studies, 3(9), C.1797-1801.
5. Wagner, Betty Jane. (1985). Integrating the Language Arts. In B. J. Wagner, Document Resume (C. 2-3). Washington, DC.: ERIC Digests.
6. Oxford, R. (2001). Integrated Skills in the ESL/EFL Classroom. France: The Journal of TESOL France.
7. Richards, J. C., & Schmidt, R. (2002). Longman Language Teaching & Applied Linguistics Edinburgh: Pearson Education Limited.